

PENGGUNAAN MODEL *COOPERATIVE LEARNING* TIPE *THINK TALK WRITE* UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Prima Wulandari^{1,*}, Ridho Bayu Yefterson¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

^{*}prima.wulandari17@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu: 1) proses pembelajaran sejarah yang banya terfokus pada penjelasan guru, 2) model pembelajaran yang tidak bervariasi, 3) kurangnya minat peserta didik dalam menulis, 4) kurangnya aktivitas belajar peserta didik. penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan model cooperative learning tipe Think talk write (TTW) meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalm pembelajaran sejarah Indonesia di kelas XI IPS 2 SMAN 7 Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model spiral Kemmis dan Traggart yang terdiri dari dua siklus dimana setiap siklus terdapat 2 kali pertemuan artinya penelitian ini berlangsung selama 4 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS 2 di SMAN 7 Padang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis persentase dan diberi pemaknaan dalam setiap peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Hasil dari penelitian ini adalah model cooperative learning tipe think talk write dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. aktivitas belajar peserta didik meningkat dari 34,48% pada observasi awal menjadi 57,73% pada siklus I dan 80,85% pada siklus ke II. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis penelitian ini berhasil dibuktikan.

Kata Kunci: *Model Cooperative Learning, Think Talk Write, Aktivitas Belajar, Pembelajaran Sejarah*

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 ditujukan untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan

berperadaban dunia. Guna mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pembelajaran dalam kurikulum 2013 memerlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Salah satu unsur tersebut ialah guru. Dalam proses pembelajaran guru merupakan unsur pertama yang bersinggungan dengan peserta didik melalui berbagai aktivitas di kelas. Oleh sebab itu, posisi guru sebagai fasilitator serta motivator di kelas dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola pembelajaran.

Sejarah merupakan mata pelajaran yang dirancang sebagaimana pelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan dan cara berpikir sejarah seperti hubungan sebab akibat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, hingga proses terbentuknya bangsa Indonesia. Mempelajari sejarah tidak ada artinya bila tidak disertai pemahaman akan nilai yang terkandung, fungsi dan manfaatnya.

Mata pelajaran sejarah Indonesia ditingkat pendidikan SMA/MA/SMK/MAK mengkaji tentang berbagai peristiwa sejarah dalam masyarakat dan bangsa Indonesia di masa lampau, dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa kini, serta menerapkan cara berpikir sejarah dalam mengkaji peristiwa Sejarah Indonesia. Kurikulum 2013 sangat menekankan pembelajaran yang aktif bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk mencapai pembelajaran yang aktif tentu peran guru sangat diperlukan.

Menurut Sardiman (2012) aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan atau sikap yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini mengarah pada proses belajar seperti, mengajukan pendapat, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam proses pembelajaran peserta didik tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh gurunya, namun peserta didik juga harus ikut aktif, seperti mengajukan pendapat atau berbagi ide dengan guru dan temannya. Pada proses pembelajaran peserta didik yang aktif akan mencari dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka kerjakan. Dengan demikian peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Pembelajaran yang dapat dikuasai dengan mudah oleh peserta didik tentu menjadi harapan bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Namun ini akan menjadi tugas penting bagi guru dikarenakan peserta didik bukan hanya sebagai seorang individu tetapi juga sebagai makhluk sosial yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selama ini pembelajaran sejarah diidentikkan sebagai pembelajaran yang membosankan di kelas dilihat dari pengalaman observasi yang telah dilakukan di sekolah pada saat proses

pembelajaran sejarah berlangsung ada diantaranya peserta didik yang bermain handphone tanpa memperhatikan penjelasan guru, selain itu ada juga beberapa peserta didik yang mengobrol dengan teman sebangku.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran baik strategi, metode, pendekatan, maupun model pembelajaran yang lebih banyak bertumpu pada pendekatan berbasis guru yang monoton, dan meminimalkan aktivitas peserta didik. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus mampu menjadikan pembelajaran yang sebelumnya dianggap membosankan menjadi pembelajaran yang begitu menarik. Pembelajaran yang disukai oleh peserta didik akan mendorong semangat belajar sehingga dapat melibatkan aktivitas belajar peserta didik selama proses pembelajaran.

Model pembelajaran kooperatif tipe *Think Talk Write* (TTW) diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin. Pada dasarnya model pembelajaran ini dibangun melalui proses berpikir, berbicara dan menulis. Aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis ini merupakan salah satu bentuk aktivitas belajar mengajar yang memberikan peluang dan mengharuskan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sejarah.

Model pembelajaran ini penulis gunakan karena sesuai dengan apa yang penulis inginkan, yaitu meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di kelas. Adapun indikator yang akan dilihat dari aktivitas peserta didik dalam pembelajaran sejarah adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti mengamati LKPD, bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, membuat laporan diskusi, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan peserta didik lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas (*Research Classroom*). Ebbut (dalam Rochiati, 2009) mengemukakan penulisan tindakan adalah kajian sistematis dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi guru mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. penulisan kelas yang dilakukan oleh guru merupakan kegiatan reflektif dalam berpikir dan bertindak. Berpikir reflektif dalam pendidikan merupakan berpikir secara aktif, ulet, selalu mempertimbangkan segala bentuk pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran sejarah. .

Penulisan tindakan kelas (*classroom action research*) merupakan suatu penulisan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri, yang bertujuan guna memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga aktivitas dan hasil belajar peserta didik meningkat. Secara etimologi ada tiga istilah yang berhubungan dengan penulisan tindakan kelas (PTK), yaitu penulisan, tindakan dan kelas. Pertama, penulisan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris dan terkontrol. Kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan tertentu yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, kelas menunjukkan pada tempat proses pembelajaran berlangsung (Wina, 2010).

Teknik analisa data menganalisis lembar obseravasi aktivitas peserta didik dengan menggunakan persentase pada setiap aktivitas yang diamati. Data yang berasal dari observasi guna mengetahui kesulitan peserta didik dan guru selama proses pembelajaran sejarah berlangsung. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan semua sikap serta perilaku peserta didik dan guru dari siklus I dan II. Menurut Purwanto (2012) nilai aktivitas peserta didik dalam persentase diperoleh dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P : Persentase jumlah peserta didik yang terlibat aktif
 F : Jumlah peserta didik yang terlibat aktif
 N : Jumlah peserta didik
 100% : Bilangan tetap

Ketetapan penilaian terhadap peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Kategori Persentase

No	Nilai %	Kategori
1	86-100 %	Sangat Baik
2	76-85 %	Baik
3	60-75 %	Cukup
4	55-59 %	Kurang
5	<54 %	Kurang Sekali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk melihat penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write* untuk meningkatkan aktivitas

belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Model ini menggunakan model penelitian dari Kemmis dan Taggart yang berbentuk spiral dari siklus satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi *Plan* (rencana), *act* (tindakan), *observe* (pengamatan), dan *reflection* (refleksi) penulis melaksanakan penelitian ini dalam 2 siklus. Penelitian ini dilakukan sampai pada tingkat keberhasilan aktivitas belajar peserta didik sudah tercapai. Pada siklus I ini Berikut ini merupakan tabel pencapaian tingkat aktivitas belajar peserta didik pada siklus I pertemuan I.

Tabel 2.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan I
Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan I

No	Aspek yang diamati	Indikator	Ya	Tidak	%
1	Visual Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point) 	17	12	58.62%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengamati LKPD yang diberikan oleh guru 	19	10	65.51%
	Listening Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 	18	11	62.06%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi 	18	11	62.06%
2	Oral Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok 	17	12	58.62%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami 	10	19	34.48%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman 	12	17	41.37%

			<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok 	12	17	41.37%
3	<i>Write</i>	Writing Activities	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis catatan kecil • Menulis laporan diskusi 	16	13	55.17%
Jumlah						527.53
Rata-rata						52.75

Menurut data yang diperoleh berdasarkan tabel pengamatan pencapaian aktivitas belajar peserta didik per indikator kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia siklus I pertemuan I adalah peserta didik mengamati gambar di slide presentasi sebanyak 58.62%. Artinya 58.62% atau sekitar 17 orang dari 29 orang peserta didik sudah mengamati gambar di slide presentasi, sisanya 9 orang masih belum mengamati media dengan baik 2 orang masih sibuk berbicara dengan temannya 1 orang lagi sibuk melakukan kegiatan lain seperti melihat cermin dan mempermainkan bukunya. Peserta didik mengamati LKPD sebanyak 65.51%, artinya sekitar 19 orang peserta didik sudah mengamati LKPD selama proses pembelajaran berlangsung, 6 orang peserta didik lain masih belum mengamati LKPD yang diberikan oleh guru dengan baik, dan 1 orang kedatangan tidur di kelas 3 orang lainnya tidak fokus lagi dalam pembelajaran ada yang sibuk melihat kearah pintu dan ada yang mengganggu temannya.

Peserta didik mendengarkan penjelasan guru sebanyak 18 orang atau sebanyak 62.06%. Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi sebanyak 18 orang atau 62.06%, artinya 18 orang peserta didik masih bisa fokus selama presentasi berlangsung, sedangkan 11 orang peserta didik lainnya tidak fokus lagi dalam berdiskusi. Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok sebanyak 17 orang atau 58.62%, artinya sebanyak 58.62% atau sekitar 17 orang peserta didik sudah mendengarkan presentasi dari temannya selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan 12 orang lagi sibuk dengan kegiatan lain diluar pembelajaran seperti melihat jam, memainkan alat tulis, dan 1 orang lagi kedatangan tidur.

Peserta didik bertanya kepada guru sebanyak 34.48% artinya 10 orang peserta didik dari 29 peserta didik sudah menyampaikan pendapat,

sedangkan 10 orang peserta didik yang lain hanya memperhatikan temannya menyampaikan pendapat, dan 9 orang lainnya terlihat sudah mulai tidak fokus lagi dengan terus melihat ke jam di dinding kelas. Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman sebanyak 41.37%, artinya 12 orang peserta didik sudah menjawab pertanyaan, sedangkan peserta didik lainnya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Peserta didik mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelompok sebanyak 41.37%, artinya 12 orang peserta didik sudah mampu mengemukakan pendapatnya saat dikusi berlangsung, namun ada beberapa peserta didik yang kelihatan masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Sedangkan 15 peserta didik lainnya hanya memperhatikan dan menulis poin-poin penting saat teman mengemukakan pendapat, 2 orang lainnya kedatangan bermain game pada pembelajaran berlangsung, dan ditegur oleh guru.

Peserta didik menulis catatan kecil di LKPD sebanyak 55.17%, artinya 16 orang peserta didik dari 29 orang peserta didik sudah menulis catatan kecil di LKPD dengan memberikan jawaban yang tepat, sedangkan 13 orang lainnya belum mampu membuat catatan kecil di LKPD dengan memberikan jawaban tepat dan benar. Peserta didik menulis laporan diskusi dengan baik sebanyak 48.27%, artinya sebanyak 14 orang peserta didik sudah mampu menulis laporan diskusi dengan baik dan sisanya 15 orang belum berhasil dalam menulis laporan sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Dan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok berjumlah 6 orang, total persentase keseluruhan aktivitas belajar peserta didik adalah 50.33%. Peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan model *think talk write*.

Tabel 3.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan II

Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan II							
No	Aspek yang diamati	Indikator	Ya	Tidak	%		
1	<i>Think</i> Visual Activities	• Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point)	20	9	68.96%		
		• Peserta didik mengamati bahan ajar yang diberikan oleh guru (LKPD)	20	9	68.96%		
		• Peserta didik mendengarkan penjelasan guru	19	10	65.51%		
		• Peserta didik mendengarkan pendapat	20	9	68.96%		
	<i>Listening</i> Activities						

		teman dalam diskusi				
2	<i>Talk</i>	Oral Activities	• Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok	19	10	65.51%
			• Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami	15	14	51.72%
			• Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman	16	13	55.17%
			• Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok	17	12	58.62%
3	<i>Write</i>	Writing Activities	• Menulis catatan kecil	19	10	65.51%
			• Menulis laporan diskusi	17	12	58.62%
Jumlah						627.54
Rata-rata						62.75%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi sudah meningkat dari pertemuan sebelumnya. Hal ini terlihat sebanyak 68.96% peserta didik fokus dan senang ketika guru ingin menampilkan slide dan video pembelajaran. Peserta didik yang mengamati LKPD memang sudah meningkat dari pertemuan sebelumnya dilihat sebanyak 68.96% peserta didik telah mengamati LKPD dengan baik.

Kegiatan peserta didik mendengarkan penjelasan guru sudah mulai meningkat dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, dimana sebanyak 65.51% peserta didik terlihat sudah mulai serius dan fokus dalam kegiatan ini. Kegiatan mendengarkan pendapat teman dan presentasi kelompok sudah mengalami peningkatan, terlihat sebanyak 68.96%, dan peserta didik mendengarkan presentasi kelompok sebanyak 65.51% peserta didik sudah mulai serius mendengarkan temannya. Walaupun pada kegiatan mendengarkan ini mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya ternyata masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang fokus dan mengobrol dengan teman sebelahnya terutama peserta didik yang duduk di belakang.

Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sudah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 51.72%, hanya saja terkadang pertanyaan yang diberikan peserta didik masih terdapat pada

maksud dan tujuan yang sama dengan pertanyaan temannya dan kualitas pertanyaan yang masih belum baik. Peserta didik menjawab pertanyaan guru sudah mengalami peningkatan walaupun hanya beberapa persen yaitu 55.17%, peserta didik secara bergantian bertanya. Namun beberapa peserta didik terlihat masih gugup dalam berbicara baik mengajukan pertanyaan maupun mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok, walaupun mereka masih gugup dalam berbicara ada juga beberapa peserta didik sudah berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan temannya. Kegiatan mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok mengalami peningkatan terlihat sebanyak 58.62% peserta didik yang antusias dalam memberikan pendapatnya, walau sedikit gugup namun terlihat perkembangan terjadi pada kepercayaan diri peserta didik.

Kegiatan menulis catatan kecil dan menulis laporan diskusi juga sudah meningkat yaitu sebanyak 65.51% peserta didik sudah menulis catatan kecil dengan baik. Namun masalah yang ditemukan dalam kegiatan menulis adalah dalam membuat catatan kecil yang seharusnya dikerjakan individu terdapat peserta didik yang mencontoh catatan kecil temannya. Peserta didik yang membuat laporan diskusi sebanyak 58.62%, walaupun terjadi peningkatan namun peserta didik menulis laporan sangat sedikit sekali isinya bahkan ada beberapa peserta didik yang tidak mengerjakan laporan diskusi. Total persentase keseluruhan aktivitas belajar peserta didik adalah 62.75 %.

Berikut ini adalah perbandingan persentase aktivitas belajar peserta didik di siklus I pada setiap pertemuan.

Tabel 4.
Perbandingan Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik di Siklus I pada Setiap Pertemuan

Perbandingan Persentase Aktivitas Belajar Setiap Pertemuan di Siklus I					
No	Indikator	P 1	P 2	Rata-rata	
1	Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point)	58.62	68.62	63.62	
2	Peserta didik mengamati bahan ajar yang diberikan oleh guru (LKPD)	65.51	68.96	67.23	
3	Peserta didik mendengarkan penjelasan guru	62.06	65.51	63.78	
4	Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi	62.06	68.96	65.51	
5	Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok	58.62	65.51	62.06	

6	Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami	34.48	51.72	43.10
7	Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman	41.37	55.17	48.27
8	Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok	41.37	58.62	49.99
8	Menulis catatan kecil	55.17	65.51	60.34
10	Menulis laporan diskusi	48.27	58.62	53.44
Jumlah				577.34
Rata-rata				57.73

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan aktivitas belajar peserta didik dari pertemuan I ke pertemuan II. Peningkatan itu diantaranya peserta didik mengamati gambar pada slide presentasi meningkat sebesar 63,62% aktivitas peserta didik masih dikategori belum baik. Peserta didik mengamati LKPD yang diberikan oleh guru mengalami peningkatan yaitu 67.23% masih belum kategori baik. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 63.78% kategori belum baik dan meningkat. Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi mengalami peningkatan sebesar 65.51% aktivitas peserta didik masih dikategori belum baik. Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok sudah meningkat sebesar 62.06% namun aktivitas peserta didik masih dikategori belum baik. Peserta didik bertanya kepada guru mengalami peningkatan yaitu 43.10% aktivitas peserta didik masih belum baik. Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman sebesar 48.27% kategori belum baik dan mengalami peningkatan. Peserta didik mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok 49.99%. Peserta didik menulis catatan kecil 60.34%. Peserta didik menulis laporan diskusi 53.44%. Total persentase aktivitas belajar peserta didik secara keseluruhan adalah 57.73%. Berikut ini merupakan tabel persentase aktivitas belajar peserta didik pada setiap bentuk kegiatan di siklus I.

Tabel 5.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik pada Setiap Bentuk Kegiatan di Siklus I

No	Aktivitas Belajar pada Siklus I		%
1.	<i>Think</i>	Visual	65.42%
		Mendengarkan	63.78%
2.	<i>Talk</i>	Lisan	47.12%
3.	<i>Write</i>	Menulis	56.89%

Gambar 1.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik pada Setiap Bentuk Kegiatan di Siklus I

Berdasarkan analisis data pengamatan pada siklus I disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik yaitu pada siklus I pertemuan I berkisar pada angka 52.75% dan siklus I pertemuan II berkisar pada angka 62.75%. Hasil rata-rata dari peningkatan aktivitas peserta didik pada siklus I ini adalah 57.73%. Peningkatan juga terjadi dalam pelaksanaan per indikator aktivitas pembelajaran berada pada kategori kurang. Hasil ini jelas belum mencapai target penelitian berdasarkan indikator keberhasilan dimana aktivitas belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran harus mencapai minimal 75%. Dengan adanya peningkatan aktivitas belajar serta belum tercapainya indikator keberhasilan aktivitas belajar peserta didik pada siklus I maka penelitian dilanjutkan ke siklus II.

Sebelum melanjutkan penelitian ke siklus II penulis terlebih dahulu berdiskusi dengan guru mata pelajaran sejarah Indonesia untuk mengemukakan beberapa kekurangan yang terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung di siklus I dan mewawancarai beberapa peserta didik yang bermasalah dalam aktivitas belajar di kelas. Dari hasil diskusi dan wawancara penulis menemukan beberapa kekurangan yaitu: (1) Beberapa peserta didik masih kurang mengerti mengenai instruksi yang diberikan pada LKPD; (2) Beberapa peserta didik kurang serius dalam menulis catatan kecil di LKPD, sehingga waktu yang telah disepakati untuk menulis catatan kecil habis; (3) Peserta didik yang masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya terutama saat kegiatan berdiskusi dengan anggota kelompok dan menyampaikan pendapatnya dalam diskusi; (4) Minat baca untuk mencari materi pelajaran yang masih kurang sehingga

ketika diberikan pertanyaan pada tingkat analisis terkadang peserta didik hanya diam atau mereka tidak mampu menjawab; (5) Minat menulis peserta didik masih kurang, terutama dalam menulis laporan diskusi; (6) Proses pembelajaran belum sesuai dengan alur yang direncanakan guru.

Kekurangan atau permasalahan tadi menyebabkan aktivitas pembelajaran di kelas belum terlaksana dengan baik yang mengakibatkan masih rendahnya aktivitas belajar peserta didik pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Adapun indikator aktivitas belajar yang masih kurang saat penerapannya yaitu: 1) mengamati gambar di slide presentasi, 2) mengamati LKPD, 3) mendengarkan penjelasan guru, 4) mendengarkan pendapat teman dalam diskusi, 5) mendengarkan presentasi kelompok, 6) bertanya kepada guru dan teman dalam kegiatan diskusi, 7) menjawab pertanyaan dari guru dan teman, 8) mengemukakan pendapat dalam diskusi, 9) menulis catatan kecil, 10) menulis laporan diskusi. Setelah berdiskusi dengan guru mata pelajaran sejarah Indonesia mengenai cara memperbaiki dan mengatasi kekurangan tersebut penulis menemukan solusi untuk mengatasi segala kekurangan tersebut.

Berdasarkan hasil dari refleksi siklus I terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki tindakan yang penulis lakukan untuk mengatasi kekurangan pada siklus I sebagai berikut: (1) Mencoba menjelaskan kembali langkah-langkah model *think talk write* (TTW); (2) Penulis menjelaskan kembali instruksi pengisian dan langkah-langkah kerja pada LKPD; (3) Guru mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan beberapa pertanyaan setiap kelompok ketika kelompok lain mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian memberikan apresiasi kepada peserta didik yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya terutama ketika dia bertanya; (4) Untuk meningkatkan minat baca dan minat menulis peserta didik guru menyediakan bahan ajar atau *hand out* untuk peserta didik supaya peserta didik membaca dan memahaminya terlebih dahulu di awal-awal pembelajaran. Sehingga membuat peserta didik lebih memahami materi yang akan dipelajari; (5) Guru berusaha melibatkan semua peserta didik dalam proses pembelajaran

Perencanaan ulang penelitian dilakukan untuk melakukan penelitian di siklus II yang akan dilakukan dalam penelitian. Perencanaan yang dilakukan pada siklus II sebagai upaya untuk memperbaiki segala kekurangan dan mengatasi masalah yang terjadi pada siklus I sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang diinginkan.

Perencanaan ulang penelitian dilakukan untuk melakukan penelitian di siklus II yang akan dilakukan dalam penelitian. Perencanaan yang dilakukan

pada siklus II sebagai upaya untuk memperbaiki segala kekurangan dan mengatasi masalah yang terjadi pada siklus I sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang diinginkan. Perencanaan pada siklus II ini sama halnya dengan perencanaan pada siklus I kegiatan yang akan penulis persiapkan pada tahap ini adalah: 1) Menetapkan jadwal penelitian, 2) menentukan materi pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran sejarah, 3) mempersiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 4) mempersiapkan dan menguasai materi yang akan diajarkan yaitu mengenai “Kekuasaan VOC di Indonesia”, 5) mempersiapkan LKPD, 6) mempersiapkan bahan ajar (*band out*) bagi peserta didik, 7) mempersiapkan lembar observasi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Penelitian siklus II ini dilaksanakan dalam 2 pertemuan.

Berdasarkan tindakan dan observasi yang dilakukan pada siklus II ini diperoleh data persentase aktivitas peserta didik sebagai berikut:

Tabel 6.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus II Pertemuan I
Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus II Pertemuan I

No	Aspek yang diamati	Indikator	Ya	Tidak	%
1	Visual Activities	• Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point)	23	6	79.31%
		• Peserta didik mengamati bahan ajar yang diberikan oleh guru (LKPD)	23	6	79.31%
	Listening Activities	• Peserta didik mendengarkan penjelasan guru	22	7	75.86%
		• Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi	23	6	79.31%
2	Oral Activities	• Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok	22	7	75.86%
		• Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami	19	10	65.51%
		• Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan	20	9	68.96%

			teman			
			• Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok	20	9	68.96%
3	<i>Write</i>	Writing Activities	• Menulis catatan kecil	25	4	86.20%
			• Menulis laporan diskusi	23	6	79.31%
Jumlah						758.59
Rata-rata						75.85

Menurut data yang diperoleh berdasarkan tabel pengamatan pencapaian aktivitas belajar peserta didik per indikator kegiatan pembelajaran sejarah pada siklus II pertemuan I terjadi peningkatan aktivitas yang diperoleh peserta didik dalam per indikator kegiatan yang dilaksanakan di dalam pembelajaran bila dibandingkan pada siklus I pertemuan II. Peningkatan dari capaian aktivitas belajar peserta didik di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tabel di atas adalah ditemukan bahwa 23 orang peserta didik sudah aktif dalam mengamati gambar di slide presentasi ini dikategorikan baik karena mencapai angka 79.31%. ini berarti bahwa 6 orang peserta didik masih belum mengamati gambar di slide presentasi.

Peserta didik mengamati LKPD sebanyak 79.31% atau sekitar 23 orang peserta didik sudah mengamati LKPD dengan baik, 6 orang lainnya masih belum mengamati LKPD dengan baik karena mereka sibuk dengan kegiatan di luar pembelajaran seperti memainkan pena, dan melamun. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru sebanyak 75.86% atau sekitar 22 orang peserta didik sudah mendengar penjelasan guru dengan baik. Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi sebanyak 79.31% ini berarti 23 orang peserta didik sudah mendengarkan pendapat teman dalam diskusi, 1 orang lainnya kedatangan tidur di kelas 5 orang lainnya tidak fokus lagi dalam pembelajaran ada yang sibuk mengganggu teman sebelahnya.

Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok sebanyak 75.86% artinya sebanyak 22 orang peserta didik sudah mendengarkan presentasi kelompok dengan baik, sisanya sibuk dengan kegiatan di luar pembelajaran. Peserta didik bertanya kepada guru dan teman sebanyak 65.51%, artinya sebanyak 19 orang peserta didik sudah berani mengajukan pertanyaan, sisanya 4 orang kedatangan membuat tugas mata pelajaran lain saat pelajaran

sejarah berlangsung, sedangkan 6 orang lainnya masih sibuk dengan kegiatan melihat ke arah pintu keluar.

Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman sebanyak 68.96% artinya 20 orang peserta didik sudah memiliki kepercayaan diri dalam menjawab pertanyaan guru dan teman. Peserta didik mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok sebanyak 68.96% artinya sebanyak 20 orang peserta didik telah mengemukakan pendapatnya dengan baik, walaupun masih sedikit ragu-ragu dan malu.

Peserta didik menulis catatan kecil sebanyak 86.20%, artinya hampir seluruh peserta didik atau 25 orang peserta didik telah menulis catatan kecil pada LKPD. Peserta didik menulis laporan diskusi sebanyak 79.31% artinya 23 orang peserta didik sudah mampu menulis laporan diskusi, walaupun terdapat beberapa peserta didik yang membuat laporan diskusi tidak sampai selesai namun dalam kegiatan menulis terjadi peningkatan.

Dari keseluruhan kegiatan yang diamati selama proses pembelajaran siklus II pertemuan I ini ditemukan sebanyak 7 kegiatan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Persentase dari seluruh kegiatan aktivitas belajar peserta didik pada siklus II pertemuan I ini adalah 75.85% artinya mengalami peningkatan dari aktivitas peserta didik pada siklus I pertemuan II yang mencapai 62.75%.

Berikut ini merupakan tabel pencapaian tingkat aktivitas belajar peserta didik pada siklus II pertemuan II.

Tabel 7.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus II Pertemuan II
Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus II Pertemuan II

No	Aspek yang diamati	Indikator	Ya	Tidak	%
1	<i>Think</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point) 	26	3	89.65%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengamati bahan ajar yang diberikan oleh guru (LKPD) 	25	4	86.20%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 	25	4	86.20%

			• Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi	26	3	89.65%
			• Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok	24	5	82.75%
			• Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami	22	7	75.85%
2	Talk	Oral Activities	• Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman	23	6	79.31%
			• Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok	24	5	82.75%
3	Write	Writing Activities	• Menulis catatan kecil	27	2	93.10%
			• Menulis laporan diskusi	27	2	93.10%
Jumlah						858.5
Rata-rata						85.85

Berdasarkan data yang diperoleh di atas pencapaian aktivitas belajar peserta didik per indikator kegiatan pembelajaran sejarah pada siklus II pertemuan II, terjadi peningkatan aktivitas belajar yang diperoleh peserta didik dalam per indikator kegiatan yang dilaksanakan di dalam pembelajaran bila dibandingkan pada siklus II pertemuan I.

Peningkatan dari pencapaian aktivitas belajar peserta didik di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tabel di atas adalah peserta didik mengamati gambar di slide presentasi sebanyak 89.65% dari jumlah seluruh peserta didik, artinya sebanyak 26 orang peserta didik dari 29 orang peserta didik sudah mengamati gambar di slide presentasi. Sisanya 3 orang masih belum mengamati gambar di slide presentasi. Peserta didik mengamati LKPD sebanyak 86.20%, artinya 25 peserta didik dari 29 orang peserta didik sudah mengamati LKPD dengan baik. Sedangkan 2 orang peserta didik sibuk melakukan kegiatan lain seperti melihat jam dan mencoret buku pelajarannya, 2 peserta didik lagi masih belum mengamati LKPD dengan baik.

Peserta didik mendengarkan penjelasan guru sebanyak 86.20%, artinya sebanyak 25 orang peserta didik sudah mendengarkan penjelasan guru dengan baik, sisanya 4 orang masih sibuk mengganggu teman sebangkunya. Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi sebanyak 89.65%. Artinya 26 orang peserta didik telah mendengarkan pendapat teman dalam diskusi, sisanya 3 orang peserta didik tidak fokus lagi dalam pembelajaran. Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok sebanyak 82.75%. Artinya 24 orang peserta didik mendengarkan presentasi kelompok mengalami peningkatan, sedangkan 3 orang peserta didik lainnya kedatangan bermain game, dan 2 orang lainnya masih sibuk dengan kegiatan di luar pembelajaran seperti melamun, dan melihat kearah jam di dinding.

Peserta didik bertanya kepada guru sebanyak 75.85%. Artinya 22 orang peserta didik sudah mengalami peningkatan dalam aktivitas bertanya kepada guru dibandingkan dengan Siklus II pertemuan I. Sisanya peserta didik terlihat masih sibuk dan tidak mengajukan pertanyaan kepada guru. Peserta didik menjawab pertanyaan guru sebanyak 79.31%. Artinya 23 peserta didik telah mengalami peningkatan dalam menjawab pertanyaan guru dan sudah mencapai kategori baik. Peserta didik mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok sebanyak 82.75%. Artinya 24 orang peserta didik telah mengalami peningkatan dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok. Terlihat bahwa peserta didik sudah percaya diri dalam mengemukakan pendapat mereka dalam diskusi kelompok.

Peserta didik menulis catatan kecil sebanyak 93.10%. Artinya 27 orang peserta didik sudah menulis catatan kecil dengan baik dan mengalami peningkatan. Peserta didik menulis laporan diskusi sebanyak 93.10%. Artinya dalam kegiatan menulis peserta didik sudah mengalami peningkatan dengan kategori baik. Total persentase keseluruhan aktivitas belajar peserta didik pada siklus II pertemuan II adalah 85.85 %. Berikut ini adalah perbandingan persentase aktivitas belajar peserta didik di siklus II pada setiap pertemuan.

Tabel 8.
Perbandingan Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik di Siklus II pada Setiap Pertemuan

Perbandingan Persentase Aktivitas Belajar Setiap Pertemuan di Siklus II				
No	Indikator	P 1	P 2	Rata-rata
1.	Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point)	79.31%	89.65%	84.48%
2.	Peserta didik mengamati bahan ajar yang diberikan oleh guru (LKPD)	79.31%	86.20%	82.75%
3.	Peserta didik mendengarkan penjelasan guru	75.86%	86.20%	81.03%

4.	Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi	79.31%	89.65%	84.48%
5.	Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok	75.86%	82.75%	79.30%
6.	Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami	65.51%	75.85%	70.68%
7.	Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman	68.96%	79.31%	74.13%
8.	Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok	68.96%	82.75%	75.85%
9.	Menulis catatan kecil	86.20%	93.10%	89.65%
10.	Menulis laporan diskusi	79.31%	93.10%	86.20%
Jumlah				808.52
Rata-rata				80.85

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas belajar peserta didik dari pertemuan I ke pertemuan II mengalami peningkatan. Peningkatan itu diantaranya peserta didik mengamati gambar pada slide presentasi meningkat sebesar 84.48% aktivitas peserta didik sudah mencapai kategori baik. Peserta didik mengamati LKPD yang diberikan oleh guru mengalami peningkatan yaitu 82.75, artinya peserta didik sudah mencapai kategori baik dan terjadi peningkatan aktivitas belajar. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 81.03% kategori baik dan meningkat. Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi mengalami peningkatan sebesar 84.48% aktivitas peserta didik dikategori baik. Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok sudah meningkat sebesar 79.30% terlihat aktivitas peserta didik masuk dikategori baik. Peserta didik bertanya kepada guru mengalami peningkatan yaitu 70.68% aktivitas peserta didik bertanya kepada guru dikategorikan cukup. Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman sebesar 74.13% kategori cukup dan mengalami peningkatan. Peserta didik mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok mencapai angka 75.85% dikategorikan baik, terlihat meningkatnya kepercayaan diri peserta didik untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok.. Peserta didik menulis catatan kecil 89.65% artinya aktivitas menulis catatan kecil sudah mencapai kategori sangat baik. Peserta didik menulis laporan diskusi 86.20%. Total persentase aktivitas belajar peserta didik secara keseluruhan pada siklus II pertemuan I dan II adalah 80.85% dengan kategori baik. Berikut ini merupakan tabel persentase aktivitas belajar peserta didik pada setiap bentuk kegiatan di siklus II.

Tabel 9.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik pada Setiap Bentuk Kegiatan di Siklus II

No	Aktivitas Belajar pada Siklus II	%
1.	<i>Think</i> Visual Mendengarkan	83.61% 81.60%
2.	<i>Talk</i> Lisan	73.55%
3.	<i>Write</i> Menulis	87.92%

Gambar 2.
Persentase Aktivitas Belajar Peserta Didik pada Setiap Bentuk Kegiatan di Siklus II

Berdasarkan analisis tingkat aktivitas belajara peserta didik pada observasi awal dan siklus I serta siklus II diketahui bahwa aktivitas belajar meningkat dari 34,48% pada observasi awal menjadi 62,75% pada siklus I dan kemudian menjadi 80,85% pada siklus II. Peningkatan aktivitas belajar peserta didik terjadi pada setiap indikator aktivitas belajar peserta didik baik dalam kegiatan *think* yang mencakup aktivitas visual dan listening, kegiatan *talk* pada aktivitas lisan, dan kegiatan *write* pada kegiatan menulis. Peningkatan aktivitas belajar peserta didik dari observasi awal ke siklus I serta siklus II dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.
Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik dari Observasi Awal ke Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kegiatan visual meningkat dari 34,48% pada observasi awal menjadi 65,42% pada siklus I dan meningkat pada siklus II yaitu 83,61%. Kegiatan mendengarkan meningkat dari 40,22% pada observasi awal menjadi 63,78% pada siklus I dan kembali meningkat pada siklus II menjadi 81,60%. Kegiatan lisan meningkat dari 32,18 pada observasi awal menjadi 47,12% pada siklus I dan meningkat menjadi 73,55% pada siklus II. Kegiatan menulis meningkat dari 31,03% pada observasi awal meningkat pada siklus I menjadi 56,89% dan menjadi 87,92% pada siklus II. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar baik dari kegiatan visual, mendengarkan, lisan, dan menulis dalam setiap siklusnya menggunakan model pembelajaran *think talk write*.

Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan aktivitas belajar peserta didik pada setiap siklusnya dan total keseluruhan aktivitas peserta didik pada siklus II sudah mencapai 80,85% dan tergolong dalam kategori baik, maka penelitian ini dihentikan pada siklus II. Dengan demikian dinyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write* dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan, diperoleh hasil tingkat aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write* terus mengalami peningkatan. Berdasarkan rata-rata tingkat aktivitas belajar

peserta didik dalam pembelajaran sejarah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan kegiatan aktivitas belajar pada pertemuan I siklus I dengan pertemuan II siklus II sebagai berikut:

Tabel 10.
Perbandingan Partisipasi Belajar Peserta Didik Per Indikator Kegiatan pada Siklus I Pertemuan I dengan Siklus II Pertemuan II

Perbandingan Antar Pertemuan			
No	Indikator	Siklus I Pertemuan II	Siklus II Pertemuan II
1.	Peserta didik mengamati gambar di slide presentasi (power point)	58.62%	89.65%
2.	Peserta didik mengamati bahan ajar yang diberikan oleh guru (LKPD)	65.51%	86.20%
3.	Peserta didik mendengarkan penjelasan guru	62.06%	86.20%
4.	Peserta didik mendengarkan pendapat teman dalam diskusi	62.06%	89.65%
5.	Peserta didik mendengarkan presentasi kelompok	58.62%	82.75%
6.	Peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami	34.48%	75.85%
7.	Peserta didik menjawab pertanyaan guru dan teman	41.37%	79.31%
8.	Peserta didik mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi kelompok	41.37%	82.75%
9.	Menulis catatan kecil	55.17%	93.10%
10.	Menulis laporan diskusi	48.27%	93.10%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik di kelas dari pertemuan I siklus I hingga siklus II pertemuan II, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik untuk terlibat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran serta keinginannya untuk merespon dan berkreasi selama kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terbentuk melalui langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write*, dimana seluruh peserta didik harus mampu bekerja secara individu dan berkelompok dalam tahap berpikir, berbicara dan menulis laporan diskusi.

Menurut Hamdayana (2014) aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis berarti peserta didik secara individu memikirkan kemungkinan jawaban atas soal yang diberikan kemudian mengkomunikasikan dengan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami, setelah berdiskusi antarteman kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.

Hal ini sesuai dengan teori belajar Vigotsky (dalam Tritanto 2009) yang mengatakan peserta didik membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik itu sendiri melalui bahasa. Aktivitas belajar peserta didik yang awalnya rendah mengalami peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write* dalam pembelajaran sejarah Indonesia.

Peningkatan ini terjadi karena saat melakukan refleksi terdapat beberapa kekurangan pada siklus I maka pada siklus II guru memperbaiki kekurangan yang terjadi sebelumnya, guru memberikan hand out kepada peserta didik pada siklus II pertemuan I, dan guru menjelaskan kembali mengenai model pembelajaran *think talk write* pada model inilah peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran dengan memberitahukan langkah kerja peserta didik selama proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write* dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Peningkatan tersebut dapat terlihat dari setiap indikator aktivitas belajar peserta didik mulai dari observasi awal (pra siklus), siklus I (pertemuan I dan pertemuan II), dan siklus II (pertemuan I dan pertemuan II). Pada indikator *visual activities* terlihat adanya peningkatan yang cukup baik yaitu dari 34,48% pada observasi awal terjadi peningkatan pada siklus I yaitu 65,42%, kemudian pada siklus II mencapai 83,61% artinya aktivitas peserta didik pada indikator ini dikategorikan baik. Selanjutnya pada indikator *listening activities* juga mengalami peningkatan pada peserta didik yaitu 40,22% pada observasi awal meningkat menjadi 63,78% pada siklus I dan mencapai persentase 81,60% pada siklus II yang artinya tingkat aktivitas belajar peserta didik berada pada kategori baik.

Selain itu terjadi juga peningkatan aktivitas belajar peserta didik pada indikator *oral activities* terlihat bahwa adanya peningkatan yang dicapai oleh peserta didik dari persentase 32,18% pada observasi awal menjadi 63,78% pada siklus I dan meningkat lagi pada siklus II dengan persentase 73,55%

artinya aktivitas belajar peserta didik pada indikator ini berada dalam kategori cukup. Pada indikator *writing activities* peserta didik juga mengalami peningkatan yang signifikan dari observasi awal, siklus I, dan siklus II yaitu 31,03%, menjadi 56,89%, hingga 87,92% artinya aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada indikator ini berada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hipotesis yang penulis buat pada tahap sebelumnya dapat dikatakan berhasil. Melalui penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *think talk write* dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah Indonesia khususnya di kelas XI IPS 2 SMAN 7 Padang.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamdayana, J. (2014). *Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, M. N. (2012). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sardiman, A. M. (2012). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiraatmaja, R. (2009). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.